
ADABIYOT FANINI HOZIRGI KUNDAGI AHAMYATI

Amonova Shaxnoza Abdialimovna

Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti gumanitar fanlar kafedrası
o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada adabiyot darslarida o'quvchilarga hayot va haqiqatni badiiy singdirish, ijtimoiy masalalarni o'rgatishda adabiy boyliklarni qo'llash masalalari muhokama etiladi. Undan tashqari yosh avlodlarimizga berilgan to'g'ri tarbiya yuksak milliy axloq va e'tiqod kelajagimizni xayrli bo'lishini, millatimiz obro'sini va nufuzini saqlab qolishimizni va uni yanada yuqori cho'qqilarga ko'tarishimiz kerakligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar:adabiyot, hayot, axloq, e'tiqod, haqiqat tarbiya.

KIRISH

Adabiyot insonyat dahosi yaratgan sirli va sehirli mo'jiza bo'lib insonlar kamolotiga va ma'navyatining shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoevning 2017-yilning 19-sentyabrida BMT minbariga chiqib so'zlagan nutqida ham aynan yoshlar masalasi,yosh avlod tarbiyasi eng dolzarb muammolardan ekanligi aytib o'tilgan edi....,odamlar birinchi navbatda, yoshlarning ong-u tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish vatarbiyalash eng muhim vazifadir. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash,ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim,deb hisoblayman deganedilar.

Millat tarbiyasi hamma zamonlarda ham eng dolzarb masala bo'lib kelgan.Sharq mutafakkirlari farzand tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelganlar. “Kalila va Dimna” nomi bilan mashhur bo'lgan hindlarning “Panchatatra” (Besh hikmat),“To'tinoma” shuhrat qozongan “Shukasaptati” (To'tining yetmish hikoyasi), Yusuf Xos Xojibning “Qutatg'u bilig” (Baxt saodatga yo'llovchi bilim), Muslihiddin Sa'diyning “Guliston” va “Bo'ston”, Nosiriddin Rag'buzyning “Qissasi Rag'buzy”, Alisher Navoiyning “Maxbub ul-qulub” (Ko'ngillarning sevgani),“Hayratul-abror”(Yaxshi kishilarning hayratlanishi),Gulxaniyning “Zarbulmasal” kabi o'nlab durdona asarlari ko'pasrlar davomida farzandlar tarbiyasida dasturul amal vazifani o'tabk elmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VAEMPIRIK TAHLIL

Bizga ma'lumki, sharq xalqlarida milliy an'ana, urf-odat, udum va hatto turmush tarzlarida bir-biriga yaqinlik,o'xshashlik,qadriyat sirli umumiylik mavjud. Mana shu jihatlar G'arb xalqlaridan farqli, o'laroq Sharq xalqlarida o'ziga xos fazilatlar paydo qilganki, bunda biz yuqorida nomlarini qayd etgan tarbiyaviy asarlarning alohida o'rni bor deb o'ylaymiz.

Ma'lumki, Sharq xalqlari hayotida ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, mehmonnavozlik, sahovatpeshalik kabi fazilatlar g'arb xalqlaridan tubdan farq qiladi. Bu borada o'zbek xalqi ham boshqalarga ibrat bo'larli fazilatlarga ega. Masalan er-xotin o'rtasidagi nikohni har ikkala jins vakili tomonidan muqaddas deb bilishi va uni umr bo'yi saqlab qolishga bo'lgan intilishi, shuningdek ota-onalar tomonidan farzandlarga ko'rsatilayotgan mehr, ularni ulg'aytirib jamiyatga foydali shaxs etib, tarbiyalashga bo'lgan intilish, farzandlarning ota-onalarga bo'lgan g'amxo'rliqi, ularning keksaygan, kuchdan qolgan yoki kasalmand bo'lganlarida parvarishlashga bo'lgan intilishlari mana shu sharqona tarbiya mahsuli bo'lib, uni har bir ota-ona yoki farzand maxsus buyruq yoki ko'rsatma orqali emas, balki o'z xohishi bilan vijdonan bajarishi umumsharqona tarbiya mahsulidir.

Bu borada diniy ta'lim-tarbiyaning ham munosib o'rni bo'lib, “Qur'oni Karim” va “Hadisi Sharif”larda bayon qilingan ibratli kalimalar va ularning ma'nosini to'g'ri talqin etishning muhim ahamiyati bor.

J. To'lanov o'zining “Qadiryatlar falsafasi” kitobida “Jamiyat taraqqiyoti quyi bosqichlardan yuqori bosqichga, o'tmishdan kelajakka tomon rivojlanib borgan sari ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, siyosiy taraqqiyotga xalq ommasining roli, g'ayrati, uyushqoqligi ortib va chuqurlashib, inson amaliy faoliyati jadallashib boradi. Bu umuminsoniyatga xos qonuniyatdir. Jamiyatimiz tarixiy maqsadlarining ko'lami keng. Inson shaxsi barkamol bo'lsa, faol mehnat qilsa, ijtimoiy-siyosiy ishlarda faol ishtirok etsa, mamlakatimiz shuqadar tez rivojlanadi va mustahkamlanadi. Insonning ijodi, tashabbusi jamiyatimizning kuchi va hayotiyligining eng muhim manbaidir” deb ta'rif bergan.

Darhaqiqat, oldimizga rivojlangan demokratik huquqiy jamiyat qurishni maqsad qilgan ekanmiz eng avval ushbu jamiyatni quruvchi fuqaroni ya'ni har tomonlama yetuk komilinsonni tarbiyalab yetishtirishimiz zarur.

Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq bu ishga jadal kirishildi. Ayniqsa ta'limni isloh qilish 1997-yil avgust oyida qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida”gi qonunlar hamda ularning bajarilishini muvoffaqiyat bilan olib borish jamiyatimizning shu 24-yil davomida jadal rivojlanishini ta'minladi. Yurtboshimiz I.A.Karimov “Men Abdullo Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yohalokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” degan fikrini ko'p mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarbdir. Chunki ta'lim-tarbiya ong mahsuli, lekinayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni tafakkurni o'zgartirmasdan

turib esa biz ko‘zlagan oiliy maqsad-ozod va obod jamiyatni barpo etib bo‘lmaydi” degan edilar.

Milliy qadriyatlarimiz bo‘lmish tarixiy shaxslar, buyuk allomalarimizning qadriyatlari tiklanishini mustaqilligimizning dastlabki yillarida ro‘ybergan iqtisodiy va siyosiy bo‘xtonlar sharoitida amalga oshirganimiz chinakam qahramonlik bo‘lib, buning uchun xalqimiz yurtboshimizdan minnatdordir.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilibaytadigan bo‘lsak agarda biz yoshlarni ma‘naviy dunyosini boyitmoqchi bo‘lsak, ularning tarbiyasida yuksak natijalarga erishmoqchi bo‘lsak yuqorida aytilgan fikrlarga befarq bo‘lmasligimiz kerak va bu sohada keskin o‘zgarishlar qilishimiz zarur.

Shundan kelib chiqadiki, yosh avlod bizning kelajagimiz, ularga berilgan to‘g‘ri tarbiya yuksak milliy axloq va e‘tiqod kelajagimiz xayrli bo‘lishini, millatimiz obro‘sinini va nufuzini saqlab qolishimizni va uni yanada yuqori cho‘qqilarga ko‘tarishimizni ta‘minlaydi. Bu ishda bizga eng yaxshi qo‘llanmaqanday janr va yo‘nalishda bo‘lmasin o‘zida axloqiy g‘oyalar, ibratli jummalarni aks ettirgan adabiyotlar bo‘lib qoladi. Radio va televideniya, teatr, kino san‘ati, musiqa va tasviriy san‘at bu ishda bizga ko‘mak beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Dolimov“Qobusnoma”Tosh.O‘qituvchi nash,2006-yil.
2. J.To‘lanov“Qadriyatlar falsafasi” Tosh. O‘zbekiston nash.1998-yil.
3. Hasanova, N. K. (2021). Possibilities of musiceducation and upbringing in theformation of personal maturity. ISJ Theoretical &Applied Science, 08 (100),<http://s-o-i.org/1.1/TAS-08-100-79>
4. Raxmatulloh Nosir“Olam yizin obod qil”Tosh.Yangi asr avlodi nash.2004-yil